

FUXICO

Núcleo de Investigações Transdisciplinares-NIT – Departamento de Educação/UEFS
Ano XXII – Nº 65 – Janeiro/Abril 2026 – Feira de Santana-BA – ISSN 2179-1139

Tekoá: uma arte milenar indígena para o bem-viver

“No bem-viver, a riqueza e a beleza estão nesse lugar interior representado pelo coração, que, por sua vez, com toda certeza irá refletir, sim, em riqueza e beleza exterior, devido à ênfase na qualidade das relações e no cuidado com o espaço onde se vive.

[...] A vida sopra almas que são nutridas pela terra, pelo Sol, pelas águas, pelos ventos, e vai tecendo uma trama: gerando, nascendo, crescendo, maturando, envelhecendo, morrendo, encantando. Nada está pronto, tudo está entre o ser e o fazer. Ora sendo, ora fazendo e entre o ser e o fazer: sentindo. [...] a música que somos veio de um sopro divino. Quando encarnamos, o canto divino se torna silêncio em nossa respiração e a canção palpita ritmo em nossos corações. Somos música-alma-palavra, e essa música se expressa como sentimentos e como pensamentos. Ela se organiza em cada um de nós como ideia e é entoada como expressão.

[...] outro princípio importante do tekoá: o fundamento da palavra-alma, que diz que toda palavra é o corpo de uma alma, uma energia viva, e que todas as coisas têm energia viva. [...] Nesse sentido, a essência do ser humano é um padrão vibratório, ou seja, uma energia que se manifesta em diferentes frequências. Cada pessoa tem uma vibração única, que é influenciada e expressa por

pensamentos, sentimentos, emoções e ações. A sensação de harmonia ou desarmonia que sentimos ao interagir com alguém ocorre devido às emanações vibratórias que somos. Quanto mais elevada é a vibração de uma pessoa, mais ela se conecta com a fonte da vida e com o pró-

camadas sociais de cada povo. Ritos são atos simbólicos que entrelaçam os valores, refletem as identidades de uma cultura ou comunidade e se desdobram nas mais variadas expressões. Eles ainda exercem a função sagrada de marcar as transições da vida, fortalecer os laços afetivos, legar ensinamentos e perenizar tradições, celebrar conquistas e transitar pelos crepúsculos das perdas. Não raramente revelam uma essência terapêutica, facilitando o processo de cura, reconciliação e integração.

[...] Por isso, desprezar a importância dos rituais pode resultar em dilemas sociais e culturais, desencadeando intolerância, preconceito, discriminação e, por vezes, violência.

[...] Na filosofia do bem-viver há a dinâmica de presenças em que os opostos vivem em nós e a percepção de que o oponente tem uma missão evolutiva — assim como a luz e a sombra refletidas em um objeto se complementam —, pois vemos melhor tendo a clareza dos contrastes. O oponente nos desafia, nos testa, nos provoca e nos faz

crescer. Ele mostra os nossos limites e as nossas potencialidades. Ele nos ajuda a desenvolver resiliência, criatividade, ética e compaixão.”

Trechos extraídos do livro “Tekoá: uma arte milenar indígena para o bem-viver”, de Kaká Werá.

Jaider Esbell

prio propósito. Quanto mais baixa for a sua vibração, mas a pessoa se afasta da sua essência e se deixa levar por medos, conflitos e ilusões.

[...] Entre as dimensões do pensar, do sentir e do fazer, há uma trama que os rituais propiciam, tecida de acordo com a consciência cultural e as intrincadas

expediente

Equipe Editorial

Andressa S. da Cruz
Danielle Lima Costa
Gabrielle Araújo Batista
Luís Ferreira (Coord.)
Miguel Almir
Paloma Cerqueira

Revisão

Romildo Carneiro Alves
Wesley Moreira de Almeida

Conselho Editorial

Dr. Eduardo Oliveira (UFBA)
Dr. Miguel Almir L. de Araújo (UEFS)
Dr. Luís Ferreira dos Santos (UEFS)
Dr. João José de S. Borges (UNEB)
Dr. João F. R. de Moraes (UNICAMP)
Dr^a. Mirela Figueredo Santos (UEFS)
Dr^a. Sandra S. Morais Pacheco (UNEB)
Dr. Roberval Alves Pereira (UEFS)
Dr. João Irineu de F. Neto (UEPB)
Dr^a. Andrea do N. M. Silva (UNEB)
Dr^a. Valéria N. M. Santana (SEC-Ba)

Colaboradores

Agnaldo Rocha (Várzea da Roça)
Alexia O. Rodrigues (FSA)
Alisson Almeida (FSA)
Ana Gabriela Araújo (SSA)
Ana Karolina P. C. Mascarenhas (FSA)
Ana Victória B. Golçaves (FSA)
André Nunes (Queimadas)
Andrea N. M. Silva (UNEB)
Angela Ribeiro (SSA)
Braulino Santiago (C. de Coité)
Carlos Alberto Lopes (Paulo Afonso)
Carlos Eduardo Santana (SSA)
Carlos Silva (Mutuípe)
Cristiano Silva (Sapeaçu)
Cristóvão S. Rodrigues (Jeremoabo)
Danilo Cerqueira (FSA)

Deli Moreira R. Filho (Pindaí)
Diego Pessoa I. de França (João Pessoa)
Edite Maria da S. de Faria (UNEB)
Edivania S. de Carvalho (SSA)
Edna Maria Andrade Araújo (Araci)
Edson de J. da Paz (Primavera do Leste)
Edvan dos S. Pereira (Capim Grosso)
Emerson de A. Conceição (SSA)
Everton Alexandre C. Anunciação (FSA)
Everton A. Machado (Santo A. de Jesus)
Fabrício de Souza (SSA)
Fernanda P. de Carvalho (Simões Filho)
Franklin Ramos (Porto Seguro)
Gilmara O. dos Santos (UEFS)
Gilucci Augusto (SSA)
Guilherme F. da Silva (Tapiramutá)
Henrique Batista (UEFS)
Humberto Miranda (UNICAMP)
Ivanildo Cajazeira (SSA)
Jadilson Cerqueira de Jesus (Irará)
Jamerson V. de Lima (UEFS)
João Irineu (UEPB)
João José de S. Borges (UNEB)
João Paulino (UFR)
Jobson Souza Cunha (Santaluz)
Jorge Luiz Nery de Santana (UEFS)
José Cosmo da Silva (Curitiba)
Juarez Donizete Ambires (Santo André)
Juliana Soares de Jesus (FSA)
Larissa Evely Leite J. Pereira (FSA)
Livia de O. Ferreira (UEFS)
Luciano Ferreira (C. de Maria)
Maria Carlina de Alencar (Exu)
Maria José Firmino (Tucano)
Maria Lucileide M. Lima (SSA)
Magali Suzana Santos (Tucano)
Marilúcia de O. Ferreira (Valente)
Mário Moura (Paulo Afonso)
Maurício Azevedo (Gurujá)
Mayara Tairini V. Mutti (SSA)
Mynuska de Lima (Valente)

Nicácio Oliveira Araújo (Serrinha)
Nilton Silva B. Júnior (FSA)
Nívea Maria Vasconcelos (SSA)
Pedro Henrique M. de Jesus (UEFS)
Pedro Juarez Oliveira (Araci)
Poliana Cléia P. Silva (FSA)
Raildo Carlos da S. P. (C. do Coité)
Raoni Alves Pereira (FSA)
Rayssa Aragão (FSA)
Renailda Ferreira Cazumbá (UEFS)
Renato Tavares Santana (UESB)
Ricardo Ferreira dos Santos (FSA)
Ricardo Liberal Rodrigues (C. de Maria)
Ronaldo Magalhães (SSA)
Roquenei F. Lima (Cid) (FSA)
Shirah Barros (Camaçari)
Taizy Pereira de Conceição (FSA)
Uriel dos Reis de Jesus (C. da Feira)
Valdineuma O. S. do Nascimento (Diadema)
Valdir Cavalcante de Matos (Tucano)
Valéria Nanci de M. Santana (SSA)
Walter Pinheiro B. Júnior (UFRN)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS

Reitora

Amali de Angelis Mussi

Pró-Reitora de Extensão

Taise Bonfim de Jesus

Diretor do Depart. de Educação

Fabrício Oliveira da Silva

Coordenador do NIT

Luís Carlos Ferreira dos Santos

Editoração Eletrônica/Web designer

Danielle Lima Costa

Paloma Cerqueira

Fuxico Virtual

https://www.uefs.br/modules/documentos/index.php?current_dir=4172

sumário

Editorial

Informes

Programa de férias do MAC - Inauguração do Teatro da UEFS - Início do semestre letivo de 2026.1 - A Bienal do livro da Bahia - Última edição do Jornal Fuxico - p. 3

Artigos

O nascimento da escrita na dimensão do mundo da vida - Flávio Silva - p. 4

Gestão de pessoas em ambiente educacional: autoritarismo e seus impactos - Givanildo Torres de Oliveira - p. 4
Inclusão educacional e cidadã por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Luíza Pereira e Luana Moraes - p. 7
O romance moderno nos teores do Ulysses, de Joyce - Juarez Donizeti Ambires - p. 8

Contos e crônicas

Palavras cruzadas - José N. Papó - p. 10

Poemas

Por que eu não amo - Ainaldo Elias -
Rejeição - Edinaldo Pontes - p. 11 - **Se o amor for uma maldição** - Lucas Câmara
Olokum - Clarissa Macedo - **O Rio Capibaribe** - Marcos Monteiro - p. 12
Nadar no nada - Ariana Campos -
Prelúdio/ Ditos, pelo contrário - Sérgio Scarabotto - p. 13
Partida - Nívia Vasconcelos - **Eu tenho escolha?** - Willian Lopes - p. 14 - **Cartografia do silêncio** - Josiel Araújo p. 15 - **O ônibus que não vem** - Walisson Oliveira

editorial

O Fuxico chega ao seu 65º número com o pulsar de muitas cores, palavras que encantam e reflexões diversas. Em sua capa, a edição revela um pouco da sabedoria milenar do povo Guarani, expressa nos significados da palavra "tekoá". A seção de informes trata sobre o programa de férias do MAC, a inauguração do teatro da UEFS, o início do semestre letivo de 2026.1, a Bienal do livro da Bahia e a última edição do Jornal Fuxico.

No artigo "O nascimento da escrita na dimensão do mundo da vida", discute-se sobre a ligação entre a escrita e a experiência de vida, a partir das contribuições de Conceição Evaristo.

Em "Gestão de pessoas em ambiente educacional: autoritarismo e seus impac-

tos" trata-se acerca da importância da gestão democrática nas instituições de ensino, apontando as práticas autoritárias como um desafio a ser superado pelos gestores educacionais.

No texto "Inclusão educacional e cidadã por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA)", aborda-se como que a modalidade da EJA não só promove a inclusão dos estudantes na educação formal, mas também os capacita para o exercício de sua cidadania de forma crítica e autônoma.

Em "O romance moderno nos teores do Ulysses, de Joyce" analisa-se alguns elementos da prosa moderna que são notáveis na obra prima de James Joyce, tais como o monólogo interior e o fluxo

de consciência.

Na crônica "Palavras-cruzadas", reflete-se sobre a relação entre o jogo de palavras-cruzadas e a própria existência, a qual é repleta de lacunas que são preenchidas ao longo do tempo.

Na seção de poemas, encontram-se versos sobre a natureza, a irreversibilidade do tempo e os vários paradoxos e experiências que perpassam a vida humana.

As imagens, por sua vez, realizam um convite à conexão com as recônditas do próprio ser e com o outro. Além disso, revelam expressões da inventividade humana que é capaz de recriar e ressignificar a realidade.

A você, caro(a) leitor(a), desejamos uma ótima fruição!

Créditos dos artistas plásticos

-Gab Rabisca é artista em Feira de Santana (BA) e traduz emoções em cores que habitam paredes, telas e tecidos.

-Joás Brandão é artista plástico, ecologista e performer em Palmeiras (BA).

-Pedro Juarez Oliveira é professor e artista visual em Araci (BA).

-Sandra Olazával é artista visual, produz pinturas e desenhos em técnicas variadas. Ela reside em Feira de Santana.

-Simone Rasslan é artista visual de Feira de Santana. Ela atua nas áreas de artes plásticas e dança-teatro.

informes

Programa de férias do MAC

Durante o mês de janeiro, o Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira (MAC) realizou o Programa de Férias do MAC, iniciativa que marcou o início das atividades de 2026, com oficinas e experiências artísticas voltadas para crianças e adultos.

A programação incluiu atividades de criação conduzidas pelo artista Gaspar Medrado e foi organizada em módulos independentes, permitindo a participação do público em diferentes dias e horários.

Inauguração do Teatro da UEFS

No dia 10 de dezembro de 2025, a comunidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) vivenciou um grande momento: a inauguração do novo Teatro da UEFS, considerado o maior do interior da Bahia, com capacidade para 900 pessoas. A expectativa é que o espaço se consolide como um importante centro cultural, reunindo atividades artísticas, culturais e acadêmicas.

A cerimônia contou com a presença da reitora Amali Mussi, da vice-reitora Rita Brêda e de pró-reitoras da universidade. Também participaram do evento o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, além dos secretários estaduais da Educação, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Saúde. O município de Feira de Santana foi re-

presentado pelo secretário municipal de Cultura, Cristiano Lobo.

A inauguração foi marcada por uma programação cultural que celebrou a arte e a música. Entre os destaques esteve a cantora feirense Rachel Reis, que lotou o novo teatro. O público também acompanhou as apresentações da Orquestra Sisaleira, de Conceição do Coité, e da banda Levante Negro, vinculada à própria universidade.

Início do semestre letivo de 2026.1

O primeiro semestre letivo de 2026, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), teve início no dia 25 de fevereiro. Ao todo, foram ofertadas 1.084 vagas para ingresso nos cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A semana de integração para os calouros também foi marcada por diversas atividades organizadas pelos diretórios acadêmicos dos cursos.

Como parte da programação do início do semestre, ocorreu ainda, no dia 9 de março, a Aula Magna, realizada em dois momentos, nos turnos da manhã e da noite. A atividade teve como tema "Estado: para que e para quem? Universidades, Reforma Administrativa e as contradições atuais" e foi ministrada pela Profa. Dra. Maria Virginia Gomes de Mattos Fontes, do Programa de Pós-Graduação em História da Univer-

A Bienal do livro da Bahia

A Bienal do Livro Bahia 2026 acontecerá entre os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, ampliando sua programação para sete dias de atividades. Com o tema "Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo", o evento propõe uma celebração da literatura atravessada pela cultura e pela diversidade do estado.

A programação reunirá autores nacionais e internacionais em encontros com o público, além de atividades para diferentes idades. Entre os nomes confirmados estão Julia Quinn, autora da série Bridgerton, Paula Pimenta, Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago, e a atriz e cantora baiana Laila Garin.

Última edição do Jornal Fuxico

Prezados leitores/as e colaboradores/as, conforme informado na última edição, o Jornal Fuxico encerrará suas atividades em 2026. Na ocasião, comunicamos que o nº 65 seria o último; entretanto, informamos que haverá ainda um número final, para o qual não estaremos recebendo novos conteúdos.

Desde já, agradecemos a todos que acompanharam e colaboraram com a nossa jornada. No campo solicitação de depoimentos, no final da página, trazemos mais informações sobre.

sugestão de livros

- Na aldeia dos crocodilos - Adelino Timóteo
- Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? - John Powell
- Abdução: uma aventura cósmica - Massilon Silva
- Eu, Deus? - Massilon Silva
- Padre Cícero: o mito, o homem, o santo - Massilon Silva

sugestão de filmes

- O Caldeirão do Beato José Lourenço - Ângela Gurgel
- Gonzaga: de pai pra filho - Breno Silveiro
- O agente secreto - Kleber Mendonça Filho
- Caramelo - Diego Freitas
- La Pointe Courte - Agnès Varda
- O menino que engoliu o choro - Joubert Amaral

Solicitação de depoimentos

Em breve, o Jornal Fuxico publicará o seu último número, fechando um ciclo de 26 anos que foi repleto de desafios, saberes/sentires, compartilhamentos e bonitezas. Reconhecemos que tudo o que construímos só foi possível graças à preciosa colaboração de vocês. Por isso, é com muita honra que lhes convidamos para fazer parte deste momento de despedida. Gostaríamos, então, que vocês nos enviassem um depoimento sobre nosso Jornal, de no máximo 10 linhas.

Solicitamos que o referido depoimento seja enviado para o email jornalfuxico@gmail.com até o dia 20 de abril, para que possamos adicioná-lo em nossa última edição de nº 66. Lembramos que não estamos recebendo mais novos conteúdos como artigos, imagens, crônicas, contos e poemas.

Agradecemos imensamente pelas suas colaborações!

Abraços cordiais!

Equipe Fuxico.

O nascimento da escrita na dimensão do mundo da vida

Flávio de Oliveira Silva

Doutor em Filosofia e professor titular da UNEB

No texto "Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento da minha escrita", Conceição Evaristo nos faz compreender um dos porquês fundamentais do hiato que diferencia os textos uns dos outros, em termos de acolhimento crítico e projeção social. É sempre difícil dar uma explicação racional de muitos textos se perderem no tempo e no espaço sem conseguir dizer muita coisa, enquanto outros parecem nos atingir em cheio, dialogando com o nosso ser e conduzindo o leitor a se fazer ouvir nas entrelinhas, à medida em que a leitura nos atravessa a alma. Talvez Conceição esteja nos proporcionando uma chave para compreender que um texto se sobressai aos demais quando ele traduz a experiência de uma vida, seja ela real ou ficticiamente imaginada.

Lendo Conceição Evaristo, me vem a intuição que uma escritora ou um escritor é aquele que consegue redimensionar ações e sentimentos, atravessá-los e ser capaz de expressá-los em palavras, orações, parágrafos e, por fim, construir textos que requisitam ser paridos. Porque essas palavras e textos nascem desse movimento, essas produções alcançam a mente, o coração e a alma do leitor.

Evaristo relata, no movimento de sua mãe em fazer um desenho do sol no chão, a carga vivencial enfrentada pela madona. Clara-

mente, a escritora nos adverte que ali não se trata de um simples desenho, a ermo de quem não tendo nada para fazer, se põe a gastar o tempo com fugacidade. A madona tinha um propósito, seus sentimentos e pensa-

Simone Rasslan

mentos intentavam um diálogo com os deuses, a fim de sensibilizá-los ante as suas dores e necessidades.

No sol desenhado da madona, Evaristo nos revela uma vida de tensão, sofrimento, mas também de esperança no porvir:

Na composição daqueles traços, na arquitetura daqueles símbolos, alegoricamente, ela imprimia todo o seu desespero. Minha mãe não desenhava, não escrevia somente um sol, ela chamava por ele, assim como os artistas das culturas tradicionais africanas

sabem que as suas máscaras não representam uma entidade, elas são as entidades esculpidas e nomeadas por eles. E no círculo-chão, minha mãe colocava o sol, para que o astro se engrandecesse no infinito e se materializasse em nossos dias. Nossos corpos tinham urgências. O frio se fazia em nossos estômagos (Evaristo, 2007, p. 49).

Conceição Evaristo vê, para além dos desenhos traçados no chão, dor e poesia impressos a suplicar, em seu ser, a anunciação de si mesma e da sua ancestralidade, até então, escondida e silenciada. "[...] Foi daí, talvez, que eu descobri a função, a urgência, a dor, a necessidade e a esperança da escrita. É preciso comprometer a vida com a escrita ou é o inverso? Comprometer a escrita com a vida?" (Evaristo, 2007, p.

49-50).

Eu, refletindo sobre esse texto de Evaristo e os outros muitos que me alcançam no íntimo, reconheço, na pergunta da autora, um dos possíveis segredos da produção textual exitosa para o texto literário: comunicar a sua verdade comprometida com a vida.

Referências

EVARISTO, Conceição. Da Grafia-Desenho de Minha Mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. In: ALEXANDRE, Marcos Antônio (Org.). *Representações performáticas brasileiras: teorias, práticas e suas interfaces*. Belo Horizonte: Mazza, 2007.

Gestão de pessoas em ambiente educacional: autoritarismo e seus impactos

Givanildo Torres de Oliveira

Mestre em Ciências da Educação - ACU

Nos últimos tempos, estamos passando por grandes mudanças, verdadeiras muito importantes para a globalização. Os avanços tecnológicos, as diversidades econômicas e culturais, a massificação de sistemas educativos e tantos outros. Um mundo assim, sugere perfis de administradores de empresas, gerenciamento de pessoas e educadores transformados e adequados

para que haja uma reflexão que possa acompanhar as necessidades contemporâneas, além das suas tendências. Hoje em dia, a escola, tanto pública quanto privada, sofre com mudanças que nos permitem fazer frente à homogeneização existente nesses ambientes. Nesse sentido, Chrispino (2002, p. 32) afirma que: "O antes da escola era a escola dos

'iguais'. A escola de massas do futuro será a escola dos 'diferentes' e da diversidade, o que exige uma gestão adequada da escola com visão do futuro que nos espera."

Atualmente existem diferentes modelos de gestão, a depender da realidade em que a instituição se encontra inserida. Logicamente, isso vai implicar em diferentes usos de tecnologias e meios de

comunicação nos processos de gestão de pessoas. O papel do gestor, diante do gerenciamento de pessoas a que ele está vinculado, pede uma conduta adaptada aos novos tempos, frente a uma nova realidade de desafios constantes. Diante de contextos como esse, surgem-se questionamentos como: — Qual e como deve ser a atuação de um gestor na educação? Como deve ser o gerenciamento das pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho, considerando os princípios de uma gestão educacional pública? Como valorizar cada personalidade, a metodologia do ensino-aprendizagem aplicada e, fazer com que as pessoas envolvidas participem nesse processo, tenham disposição e aceitação necessárias para que compartilhem e ajudem na tomada de decisões, em vista do bom andamento da educação? Este é um dos maiores obstáculos do gestor educativo: conseguir uma participação massiva, com pessoas mais inseridas dentro da instituição para o desenrolar da gestão, sobretudo, quando se trata da gestão democrática.

Vivemos em um mundo acostumado a intercâmbios e desenvolvimentos relacionais. A interatividade faz parte da essência humana em todos os sentidos. A troca de conhecimento e experiência constante são algumas das principais características dos que vivem em nosso planeta, sem excluir nenhuma das realidades existentes, seres vivos ou aspectos naturais, químicos ou físicos. Quando observamos estes últimos dois séculos, nos damos conta da existência de uma aceleração muito forte no tocante às mudanças em todas as áreas. O ser humano, com seus atos, está mudando e influenciando drasticamente o mundo, o equilíbrio natural do planeta e a sua própria realidade.

O doutor Adalberto Chiavenato (2010) considera as organizações existentes verdadeiros seres vivos. Ele entende que, quando bem-sucedidas, elas tendem a crescer e, ao mesmo tempo, aumenta também o número de pessoas e outras empresas em seu redor. Essas organizações passam a ter um significado maior e um diferencial competitivo que as mantém e promove o seu sucesso organizacional: os profissionais que trabalham com gestão de pessoas passam a constituir a competência básica dessas, como de qualquer organização, a constituir a sua principal vantagem concorrencial em um mundo globalizado, instá-

vel, mutável e fortemente competitivo. Em vez de investir diretamente nos clientes, essas organizações estão investindo nas pessoas que as atendem e as servem, as quais sabem como satisfazê-las e encantá-las. Segundo Chiavenato (2010, p. 5): "A Gestão de Pessoas tem sido a responsável pela excelência das organizações bem-sucedidas e pelos aportes de capital intelectual que simbolizam, mais do que tudo, a importância do fator humano em plena Era da Informação."

Nesse sentido, a empresa ou instituição adota medidas e condições, no intuito de garantir que os indivíduos que nelas atuam tenham possibilidades de cumprir a missão estabelecida dentro da organização, pois tem-se convicção, cada vez mais presente, de que o contexto que abarca o termo "Gestão de pessoas" é constituído, tanto de pessoas, como de organizações. Outra consciência presente, é a de que as pessoas passam a maior parte de suas vidas trabalhando ou desempenhando alguma função dentro de uma organização. Os trabalhadores dependem das instituições para garantirem seu sustento e suas necessidades básicas. Ao mesmo tempo, as instituições ou órgãos dependem de sua mão de obra, de sua qualificação e de seu bom desempenho para o melhor funcionamento da instituição. Por essa razão, Chiavenato (2010, p. 42) nos afirma que: "as pessoas devem ser visualizadas como sócias das organizações. Como tal, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, competências e, sobretudo, do mais importante aporte para as organizações: a inteligência." Não é à toa que, hoje, quando a gente está fazendo compras em um supermercado, por exemplo, em algum momento ou-

vimos chamadas de atenção interna, pedindo para que tal "colaborador" compareça em um determinado departamento. Já não são chamados de empregados, e sim, de colaboradores. Isso é resultado de uma nova postura empresarial em relação ao capital humano.

Idalberto (2010) também nos afirma que para melhorar e incrementar seu desempenho, as pessoas devem perceber justiça nas recompensas que recebem. Isso significa recompensar bons resultados... Hoje, se sabe que as pessoas precisam ser felizes. Para que sejam produtivas, as pessoas devem sentir que o trabalho é adequado às suas competências e que estejam sendo tratadas equitativamente... Os profissionais de GP (Gestão de Pessoas) devem saber como manejar com substituições se realmente querem contribuir para o sucesso de sua organização. Idalberto entende também que toda atividade de GP deve ser aberta, transparente, justa, confiável e ética. As pessoas não devem ser discriminadas, e seus direitos básicos precisam ser garantidos. Os princípios éticos devem ser

Sandra Olazával

aplicados a todas as atividades da GP. Para ele, tanto as pessoas como as organizações devem seguir padrões éticos e de responsabilidade social. A responsabilidade social não é uma exigência feita apenas às organizações, mas também, e principalmente, às pessoas que com elas trabalham.

Como qualquer organização bem-sucedida, as instituições educacionais em todo mundo, por menor que seja, moderna, complexa ou simples, também são e precisam ser gerenciadas por pessoas. Pessoas estas que deveriam ser, no mínimo, capacitadas, ou seja, formadas para gerenciar instituições e ao mesmo tempo, gerenciar pessoas. Nosso país é repleto de casos em que quando se trata de escolher gestores para gerir instituições educacionais públicas, pouco se observa a capacidade de liderança e gestão que se deve ter. Em muitos casos, a influência política e a amizade pessoal passam a ser fator determinante para se conseguir um cargo na gestão, deixando assim a formação e a capacidade que se deveria ter em segundo plano.

A gestão das instituições acadêmicas públicas, em qualquer nível, seja municipal, estadual, ou federal, frequentemente têm gestores subordinados a nomeações políticas. O que não deveria ser assim. A gestão de uma instituição de ensino precisaria ser assumida por quem é capacitado(a) e tem competência para gerenciar tanto a instituição, como as pessoas que nela atuam, e não só e puramente por influência política. Em alguns casos, os gestores que assumem cargos de gerência, graças a um favorecimento político, não têm aptidão de gerenciar o que lhes é confiado, muito menos possuem habilidade de dialogar no dia a dia com as pessoas que fazem parte da corporação. Nessas condições, com intuito de se manter no poder a qualquer custo, muitas vezes sobra autoritarismo

nas ações implementadas, revelando assim, uma incapacidade de gerência dialogal construtiva para os moldes atuais. Isso é tudo o que a sociedade e as instituições educativas não precisam. Dessa forma, há necessidade de sensibilidade dos gestores em relação ao seu ofício profissional, para novas práticas na área da gestão de pessoas, pois novos métodos precisam ser incorporados e praticados. A manutenção da realidade onde impera a prepotência e o abuso de poder traz consigo a insatisfação, o desolamento e o afastamento dos integrantes da instituição, prejudi-

balho, em favor de sua ação condutiva e em relação a todo corpo educacional, seja ele discente ou docente. Um(a) gestor(a), ao aderir e incrementar ações de um processo de gerência democrática, deve procurar integrar o maior número de participantes possível para que estes ajudem na tomada de decisões e se sintam parte constitutiva do processo educacional coletivo.

De acordo com o pensamento de Chiavenato (2010), um gestor contemporâneo, para exercer uma gestão democrática, à frente de uma instituição pública de ensino, deve agregar a si a capacidade de compartilhar seus objetivos, formar equipes, levando em consideração que seu ambiente educativo é formado por pessoas que têm personalidades próprias. Para tanto, há que agrupar as pessoas em modalidades e fazer com que todas, ou a maioria, participem e sejam coadjuvantes nas tomadas de decisões. Ele há de encontrar um ponto de equilíbrio para que assim aconteça. Desse modo, será inevitável que haverá melhores condições de sugerir propostas que poderão administrar dificuldades surgidas em uma gerência de uma instituição educacional, em relação à gestão de pessoas, como o autoritarismo, por exemplo. Certamente, este será um dos pontos de possibili-

dades para quem está à frente da gestão de um órgão educacional. Com isso, o gestor assume um papel ativo na articulação com o desenrolar de muitas situações locais para melhorar a formação da comunidade educativa.

Referências
 CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de Pessoas: O novo papel dos Recursos humanos nas Organizações*. Ed. 3. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2010.
 CHRISPINO, Álvaro; CHRISPINO, Raquel. *Políticas Educacionais de Redução da Violência: mediação do conflito escolar*. São Paulo: Editora Biruta, 2002.

Joás Brandão

cando assim, o bom andamento de todo processo gerencial, e porque não afirmar, formativo.

Assim, cabe à sociedade e principalmente aos profissionais da área da educação, a responsabilidade de pensar e repensar com clareza a respeito do papel dos gestores, para que se tenha condições de se fazer frente a uma má gestão de pessoas, com ou sem subordinação política. Porque, de acordo com estudiosos, não há como negar que o(a) gestor(a) de uma comunidade escolar deva ter potencial hábil, tanto de conduta humana quanto formativa, que ele(a) possa ser aproveitado no ambiente de tra-

Inclusão educacional e cidadã por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Luiza Benício Pereira

Mestra em Literatura e Interculturalidade (PPGLI/UEPB)

Luana Micaelhy da Silva Morais

Doutoranda em Literatura e Interculturalidade (PPGLI/UEPB)

A educação desempenha papel primordial na sociedade, constituindo-se como ferramenta indispensável à prática social e à transformação dos sujeitos. Essa compreensão perpassa diferentes correntes teóricas e pensadores, como Paulo Freire, Rubem Alves, Anísio Teixeira e Maria Montessori, os quais, apesar de apresentarem discordâncias no que concerne às vertentes didático-metodológicas, dialogam quanto à finalidade do ensino: a formação de indivíduos críticos e ativos, capazes de atuar de maneira consciente no corpo social.

Nesse sentido, no espaço educacional ocorrem as trocas de experiências e o contato com as diversas identidades e heterogeneidades inerentes aos estudantes. O educador e psicanalista Rubem Alves (2001), ao refletir sobre a função da escola, destaca que devem ser desenvolvidas e preconizadas a liberdade e a autonomia do educando, considerando as particularidades subjetivas e o processo próprio de aprendizagem de cada sujeito.

Desse modo, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) caracteriza-se como uma ferramenta de inclusão educacional e cidadã, posto que se conduz pelo propósito de garantir a efetivação da educação em esferas formativas em sua integralidade social. É necessário considerar a diversidade do público que frequenta essa modalidade de ensino, sendo "um campo de práticas e reflexão que inevitavelmente transborda os limites da escolarização em sentido estrito" (Pierro; Joia; Ribeiro, 2011, p. 58). Esse contexto exige do professor práticas pedagógicas que possam garantir a construção do conhecimento e incentivo aos alunos para continuarem a formação educacional, visto que muitos deles advêm de uma conjuntura em que a evasão escolar se tornou uma constante, sendo o retorno a esse ambiente um desafio, que necessita de perseverança individual e estímulo do corpo docente, da família, da escola e do poder público.

Apesar dos avanços, sabe-se que a educação percorreu um longo caminho para se consolidar como um espaço de igualdade e

oportunidades, no qual todos os sujeitos tenham acesso à educação pública e de qualidade, conforme postula a Constituição Federal de 1988, em seu art. 205.

restringem à compensação da educação básica não adquirida no passado, mas visam a responder às múltiplas necessidades formativas que os indivíduos têm no presente

Sandra Olazábal

As diversas abordagens pedagógicas foram também fatores colaborativos na mudança de perspectiva, visando tornar o ensino significativo na construção de alunos dotados de criticidade e autonomia. A EJA foi marcada por desafios no seu processo de implantação, sendo reconhecida como uma modalidade de ensino da Educação Básica apenas no ano de 1996, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN).

O professor que atua na EJA está inserido em um espaço de heterogeneidade, no qual há diferentes sujeitos, cada um com seus respectivos conhecimentos prévios, arcabouço cultural e acervo linguístico. A postura docente é muito importante na construção do conhecimento, uma vez que se faz necessário considerar as especificidades e necessidades de cada discente, conforme destacam Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p. 70):

os objetivos da formação de pessoas jovens e adultas não se

e terão no futuro. Sendo tais necessidades múltiplas, diversas e cambiantes, as políticas de formação de pessoas adultas deverão ser necessariamente abrangentes, diversificadas e altamente flexíveis.

Conforme a citação acima, as necessidades do público da EJA transpõem os limites da conclusão da escolarização, na medida em que os educandos possuem demandas distintas daquelas dos estudantes do ensino regular. O ensino precisa, além de promover a alfabetização, a competência leitora e o desenvolvimento da escrita, preparar de forma crítica e autônoma os discentes para atuarem no mercado de trabalho e na sociedade, no exercício da sua plena cidadania.

Nessa esteira reflexiva, o trabalho com a linguagem em sala de aula é basilar para se construir ativamente os processos comunicativos e o conhecimento linguístico porque conforme Coeli e Molina (2013), a comunicação é o elemento essencial das relações soci-

Joás Brandão

pelos sujeitos falantes. A relação estreita com os mecanismos linguísticos possibilita também que os discentes se tornem mais participativos durante as aulas, compartilhando suas experiências e expondo as suas aprendizagens.

O processo educativo exige um olhar apurado e preparado, que se direcione à construção do conhecimento, que se desprenda da ideia rígida de ensino e se construa a partir de uma perspectiva heterogênea e dinâmica. Trata-se, portanto, de um público que acumula uma ampla experiência subjetiva e pessoal, a qual impacta diretamente a forma como compreende a realidade e como constrói o saber.

Diante do exposto, compreende-se que a EJA é a modalidade de ensino que possibilita aos jovens e adultos o contato com o conhecimento escolar e, também, o

acesso a novas vivências e outras perspectivas, proporcionando a inclusão dos discentes no contexto educacional e a sua atuação cidadã nas esferas sociais.

Referências

ALVES, R. *A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir*. Campinas: Papirus, 2001.

PIERRO, Maria Clara; JOIA, Orlando; RIBEIRO, Vera Masagão. Visões da educação de jovens e adultos no Brasil. *Cadernos Cedex*, v. 10, n. 55, p. 58-77, 2001.

COELI, Raicinaluz Leila da Silva; MOLINA, Maria de Fátima Castro de Oliveira. A importância do ato de ler: leitura como fator primordial no processo ensino e aprendizagem de literatura na educação de jovens e adultos. *Revista Unifal*. Minas Gerais, p. 1-12, 2013.

O romance moderno nos teores do *Ulysses*, de Joyce

Juarez D. Ambires

Doutor em Literatura Brasileira pela USP
Professor de Língua Portuguesa na FACSP.

Segundo a crítica literária, o romance moderno está entre nós há cem anos ou pouco mais. Ainda para alguns, sua representação maior é o *Ulysses*, de James Joyce (1882-1941), obra de 1922, escrito que tem até o dia do seu lançamento – 02 de fevereiro – evocado como rito de passagem na história da literatura. A crítica ainda afirma a conexão de outros romances com o *Ulysses*. Um deles é *Mrs. Dalloway*, narrativa de 1925, de Virgínia Woolf (1882-1941), escritora que é ícone da literatura inglesa centrada no universo feminino. Já na França, o interlocutor de James Joyce é Marcel Proust (1871-1922). A *busca do tempo perdido* (1913-1927) é o título geral de sua obra, produção em que tempo e memória são temas centrais.

Une-os, em desdobramento, uma escrita que envolve personagens cujas vidas se veem expressas em densa profundidade psicológica, no monólogo interior e no fluxo de consciência. Em Joyce, escritor do nosso interesse, o fato é flagrante, e em sua obra encontramos estas marcas que muito exigem do seu leitor. No *Ulysses*, então, assim acontece, e o fato nos indica conteúdo com um histórico cujas origens nos remetem ao século XIX. Monólogo interior e fluxo de consciência são componentes da forma de narrar do romance moderno, mas extensão do

universo psicológico que muito se adensa na prosa burguesa do século anterior. Essas marcas resultam de mergulho nas essências do tempo interior, também chamado de subjetivo, de psicológico.

Simone Rasslan

A referência pertence à cultura burguesa que ascendera, e o tempo psicológico é contraponto ao que seria o domínio do linear,

do cronológico. O quadro, em extensão, nos remete ao mundo que a ciência quer explicar e que vê a sociedade a partir dos nichos dessa perspectiva. Assim, o homem, no início do Realismo, é primeiramente Biologia. Em prolongamento, Economia, História, Sociologia e outras ciências. Entre elas, está a Psicologia que se liga estreitamente à ideia de *individualidade*, mas na singularidade própria do universo burguês que dispensou Deus e o homem justificado pelo divino. Na ampliação, o fato expressou sérias e densas alterações do eixo cultural, feito só comparável à teoria heliocêntrica de Copérnico no século XVI.

A chamada individualidade burguesa se forja nessa ambiência. Temo-la também e por isto ligada às alterações econômicas que se agilizam com as mudanças no modo de produção. Na segunda metade do XIX, o Ocidente está na segunda Revolução Industrial e a força motriz é a eletricidade. O horizonte econômico indica a perspectiva dos trustes e cartéis, e a indústria bélica afirma o domínio das forças capitalistas e do que se potencializará na Primeira Guerra Mundial. Ao homem comum e sensível cabe o ensimesmamento, a prisão em si, o mundo citadino já marcado pela poluição, pela solidão anônima que, quase reificada, anda célere em meio à turba. Baudelaire (1821-1867) é a consciên-

cia desses fatos na literatura, nas artes. Esse h́umus é a gênese do monólogo interior e do fluxo de consciência já referidos.

No *Ulysses*, lembremos ainda que o diálogo não se restringe a esses fatos que por si já são extraordinários. Em suas páginas, a interlocução vai além. O romance de Joyce traz as marcas referidas e ainda dialoga com a Odisseia. Em Homero, entretanto, o gênero textual é o poema épico e, na extensão, suas marcas. A personagem central do poema-saga é Odisseu – Ulisses na referência romana – herói grego vitorioso, saído do cerco de dez anos a Tróia ao qual seu plano deu fim. Na Odisseia, porém, o que se conta mais diretamente é o périplo de Ulisses no retorno a Ítaca, sua origem e lar. O circuito é de vinte longos anos, enlaçados a uma resistência hercúlea que não abdica do gosto ao grandioso, à façanha. O passado chama Ulisses e o quer retornado a si e aos seus.

Joyce de tudo sabe. A formação em colégio jesuítico lhe faculta o domínio. Foi aluno profícuo dos Estudos Clássicos e dos Estudos de Línguas. Por isso, dialoga com o passado literário, mas para dizer do Ulisses moderno, cujo nome agora é Leopold Bloom. Em Homero, lidamos com ao menos trinta anos do Ulisses grego. Em Joyce, um dia da vida de Bloom é o que há, e o fato, todavia, não impede que o romance tenha extensão épica. Na cronologia, estamos em 16 de junho de 1904, dia que na literatura ocidental será conhecido

e celebrado como *Bloomsday*. Na geografia, estamos na capital da Irlanda, Dublin, que é por onde a personagem principal anda, mas sem destino certo e na força de uma ação que implica contar o existir no fluxo de consciência.

Implica ainda se fragmentar no ato de contar ou contar-se, em tentativa de, na perda, se encontrar, de dizer algo de si sem a tradição do ato confessional. Em meio ao caótico, há um corpo que anda, que respira, que olha, que ruma, que cai, na expressão de *Hitchcock*. Ele tem nome, mas poderia ser qualquer um na cena literária e fora dela. Pessoas muitas e outras, em Dublin, cortam o caminho do anti-herói, mas todas encapsuladas em seu limbo individual, mas coletivo. Em *Bloom*, há ainda um lado fugitivo, mas, de algum modo, flanco prófugo que não quer ser esquecido, ou, noutros termos, lado evadido que deseja a captura. Por isso, a deambulação tem fim.

Ela dura dezoito horas lineares, mas em um tempo interior sem mensuração possível. Na obra, temos em associação dezoito capítulos, mas o tempo prático, o do relógio, está fortemente desativado ao longo deles. Na narrativa, acessam-se reflexões, ansiedades, racionalizações íntimas da personagem sem sua ação de verbalizar. A personagem existe neste fluxo, mas fluxo fragmentado, e acompanhá-la nessa tramitação não é fácil. Em outras palavras, o fluxo é intenso, caótico, quase ininterrupto. Há quebras

com a sintaxe, com a pontuação, com a racionalidade dos controles. O fato aproxima-se da natureza contínua da mente. A crítica falará por isto em escrita caleidoscópica que sobrepõe perspectivas e as muda.

Falamos anteriormente em gente ensimesmada, emparedada. Há pouco, se falou em perda de si na perda das ações lineares. Tudo, no entanto, nas dimensões do humano e suas possibilidades. Lembremos, sempre e todavia, do contraponto que é o Ulisses de Homero. Ele é o homem do grupo e em posição de liderança. É ainda o homem da cena exterior, da ação contínua, do dar-se a ver, da ação física do enfrentamento. Seria ainda, em ação sinônima, o homem do movimento bélico, da vingança quando vê o seu mundo e os seus entes queridos aviltados. É o homem responsável pelo que significa o sintagma *presente de grego que, masculinamente, é um cavalo feito da madeira robusta dos barcos gregos. Ulysses, na épica, é o desejo, a sexualidade, a testosterona*.

Noutra invectiva, como já se disse, no romance de Joyce a cidade percorrida é Dublin, mas esta geografia é o interior da personagem que percorre um espaço e nele se percorre. A Dublin física, porém, existe, está na narrativa e recebe densa e personificada descrição, por mais que o fluxo de consciência a ofusque ou a esconda. De modo irremediável, Bloom está ligado a ela, tal como Ulisses à sua ilha. Por isso, o personagem (que, não sem razão, é irlandês) a conhece no pormenor. Nesse quesito, o contraponto é Joyce que, no seu exílio por outras cidades, retorna em sentimento e memória à urbe natal. Dizem os conhecedores da cidade que leram sua obra que, se a urbe fosse destruída, poderia ser por completo reconstruída graças ao *Ulysses*.

Com isto, o homem moderno e a cidade falam no *Ulysses*, dão-se a ver e se indicam unidos, sem que se possa os separar. O livro de Joyce, porém, não deixa de ser história, geografia, arquitetura e diálogo com o passado e o passado literário. Como se disse, o seu gênero é o romance, expressão acurada da prosa. A épica é um gênero no universo da poesia. O romance em questão, todavia, é, no diálogo que estabelece, épica às avessas. Assim, no plano narrativo o linear se vai diluído no fluxo. Na história da literatura, contudo, o *Ulysses* se torna complementar e reverência linear a um passado.

Sandra Olazábal

Entenda-se, todavia, esta reverência. Ela acontece por meio do artifício da paródia, o que lembra que a forma de ressurgir é a transformação na aparência de contrário.

Em meio a estes fatos, o *Ulysses*, com todas as suas exigências, é convite à leitura, a uma paciente leitura que, na sua realização, também se torna o romance. Ele pede pesquisa, conhecimento das práticas modernas de narrar, do

que os termos que as explicam têm a nos dizer. O romance de Joyce solicita a observação atenta de um narrador que se alterna entre primeira e terceira pessoas do singular. Em nossa avaliação, porém, o discurso indireto livre fica menos visível do que o que se encontra em autores de Língua Portuguesa, nos exemplos de Graciliano e Carlos de Oliveira. Forte na narrativa é o fluxo de

consciência que a Psicanálise conhece com algum pormenor. Na estante, o *Ulysses* é esfinge e seria em aberto pedido de aproximação.

Referência

Joyce, James. *Ulysses* (Edição Especial). Tradução e organização de Caetano W. Galindo. São Paulo: Cia das Letras. 2022.

Contos e crônicas

Palavras-cruzadas

José Norberto Papó
São Paulo - SP

A idade estava ali, mas não havia muitas rugas. O tempo se expressava de forma gentil. O olhar era sereno atrás dos óculos de armação grossa. A testa, sem linhas de expressão, e o cabelo, mais grisalho do que preto, preso num coque simples na nuca, consolidavam essa serenidade.

O balanço natural do ônibus, mesmo quando passava por buracos e lombadas na rua, não atrapalhava sua concentração. Olhava para a tela do celular e teclava sem se incomodar. Devia conhecer esse trajeto há algum tempo.

Guardou o celular na bolsa apoiada no colo. Nada de TikTok, Facebook ou Instagram como a maioria. Só o que lhe era necessário: enviar e responder mensagens.

Retirou da mesma bolsa uma revista de palavras-cruzadas, uma caneta Bic e passou a preencher as lacunas sem se importar com os solavancos do ônibus.

Começou a preencher co-

lunas e linhas lentamente, com atenção.

Veza por outra parava e franzia a testa para, momentos depois, continuar escrevendo. Veza por outra também, olhava pela janela meio embaçada do ônibus para tentar ver a rua, mas

Os sapatos e a bolsa eram azul-marinho, a calça, preta, a blusa que usava em outro tom de marinho e os cabelos, um cinza mesclado com preto.

O cachecol era de lã leve e de um tom bege pálido que, com o par de brincos de pérola, quebrava a monotonia da roupa e trazia um contraste singelo, combinando o tom da pele. Havia ali uma elegância simples, contida e bem apurada.

Era o esmero de uma vida em que cada dia era um espaço a ser preenchido lentamente e com cuidado, mesmo com solavancos. Cada linha e cada coluna preen-

chidas com atenção. Olhou pela janela mais uma vez, guardou revista e caneta, levantou-se e sinalizou para descer.

No corpo arqueado, o peso da vida que carregava com serenidade e elegância contida.

Linha por linha, coluna por coluna.

Pedro Oliveira

voltava em seguida para as linhas e colunas das palavras-cruzadas.

As roupas de corte simples, assim como os sapatos e a bolsa, combinavam com certo recato. As mãos de pele firme e as unhas com o esmalte desgastado sugeriam um trabalho pesado, duro.

poemas

Por que eu não amo?

Não é que eu não saiba amar,
É que meu peito aprendeu a calar.
Depois de tantos não e despedidas,
Criei muralhas em minhas feridas.

Já fui inteiro em corações errados,
Fui porto em mares abandonados.
Agora, sou silêncio que observa,
Coração que sente, mas conserva.

Não é desamor... é cautela,
Amor que dorme em sentinela.
Pois quem já sangrou por emoção,
Tem medo de nova ilusão.

Mas se um dia alguém souber ficar,
Com paciência e jeito de cuidar...
Talvez eu ame de novo, sem aviso,
E descubra que ainda é possível o paraíso.

Aminaldo Faquir Elias
Maputo - Moçambique

Simone Rasslan

Rejeição

Desprezas-me, pois não atendo às exigências construídas por ti.
Ignoras-me, porque não tenho o corpo perfeito para ti.
Desvias-me o olhar, pois não tenho o rosto belo para ti.
Silencias-me, porque não tenho o "jeito de ser ideal" para ti.
Criticas-me, porque não possuo "as atitudes" esperadas por ti.
Ultras-me, pois não aceito o que queres que eu seja para ti.
Evitas-me, porque dizes que não tenho o "comportamento ideal" esperado por ti.

Aproximaste-te de mim, pois eu tinha alguma utilidade para ti.
Descartaste-me, porque percebeste que eu não sou mais útil para ti.
Desconsideras-me, pois não tenho mais valor algum para ti.
Menosprezas-me, porque não te interessas mais por mim, somente eu por ti.
Recusas-me, pois sabes que o amor que eu, sinceramente, sinto por ti, não sentes por mim.
Abandonaste-me, porque compreendeste que eu nunca estarei alheio a ti; porém, eu sempre serei preterido por ti.

Por fim, rejeitas-me, porque não sou suficiente para ti; pois, eu não atendo às tuas, e somente tuas, mais altas expectativas direcionadas a mim.
Portanto, mesmo diante dessas circunstâncias todas, foste, para mim, o meu afeto mais profundo; porém, sem reciprocidade alguma expressada por ti.

Edinaldo Pontes
São José do Campestre – RN

Joás Brandão

Sandra Olazábal

Se o amor for uma maldição

Dizem que o amor é uma maldição,
Um veneno doce, lento, inevitável,
Que rouba o chão, a direção,
E transforma o coração em algo vulnerável.

Promete abrigo, entrega abismo,
Faz do carinho uma ameaça.
É um feitiço de puro egoísmo
Que seduz — e depois despedaça.

O amor cobra caro de quem sente,
Exige tudo e nunca explica.
Deixa o futuro permanentemente
Preso a uma esperança que machuca.

Mas então...
Se isso é maldição, que venha inteira.

Que me amaldiçoem teus olhos,
Tua ausência, teu toque tardio.
Que eu carregue em mim teus demônios
Se for pra dividir contigo o frio.

Quero a dor de te desejar,
O medo constante de te perder.
Prefiro sangrar tentando te amar
Do que viver ileso sem te ter.

Amaldiçoa-me com teu nome,
Grava-o fundo no meu destino.
Que amar você seja meu crime,
E minha pena: querer-te infinito.

Se amar é cair sem salvação,
Eu salto sem pedir perdão.
Pois entre todas as condenações,
Te amar é a que eu escolhi como redenção.

Lucas Câmera
Feira de Santana - BA

Olokum

Que estranha forma de vida, essa
onde não te posso tocar
ou
enxugar as lágrimas de teu rosto
com meus cabelos,
meus infinitos cabelos
que tuas mãos aparavam na era da infância
sob a tesoura enferrujada.

Aquela tesoura sou eu, trêmula,
desfeita no espelho da carne.

Clarissa Macedo
Feira de Santana - Ba

Pedro Oliveira

O Rio Capibaribe

As capivaras vigiam as águas do Capibaribe para que
não falem nem sobrem.

Guardam no pelo
a cintilação das estrelas e a esperança de quedas
d'água.

As águas do Capibaribe curam os caminhos, por isso
a pressa do Irmão Maior em abraçar o Irmão Menor.

No Alto da Bondade e no Morro da Conceição pode-
mos ver a procissão dos que têm fome de pão e de
poesia com suas relíquias.

De tempos em tempos, as águas do Capibaribe se-
cam e o brilho das esmeraldas finge que não se lem-
bra.

Uma mulher se levanta e faz o sinal da cruz.

O grito da Aleluia ecoa pelos Arrecifes.

Marcos Monteiro
Maceió - AL

Nadar no Nada

Sinto tudo
e, ao mesmo tempo, nada.
Como no mar,
onde se nada, nada,
e nunca se chega a lugar al-
gum.
Como posso ser algo
e, ainda assim, ser nada?
Queria nadar nesse mar
das emoções que você me faz
sentir
sem me afogar.
Mas como nadar no nada
me afoga desse jeito?
Será que estou nadando em
vazio,
ou sinto tudo
e já não me sobra nada
pra lhe dar em troca.

Ariana Campos
Feira de Santana - BA

Gab Rabisca

Prelúdio

Na dança da vida o passo
atrás é prelúdio.
Prepara o pulo, o salto, o voo.
Antecipa o balanço, o rodopio,
o ornamento.
É base segura para a pausa, o
avanço, o recuo.
Prenúncio do novo, do inesper-
rado, ou do retorno:
oportunidade de apreciar o
que se deixou passar.
Equilíbrio no chão incerto.
O passo atrás é aquele que li-
ga compassos.
Apoia o giro, muda o rumo,
orienta os próximos passos
- à frente, ao lado, aonde for!
Afinal, ninguém sabe, de ver-
dade, para onde é "em frente",
Pois na dança da vida, há vida
por todos os lados.

Ditos, pelo contrário

Tem dias
que de dia é noite e de noite é
dia.
Que o gato sobe no telhado e
não mia.
Que a gente finge que olha de
lado e arrepia!
Que o avesso do avesso é o
errado
e o certo é que a gente devia
nunca dever nada a ninguém:
ao destino ou à vida.
Pois o dia lhe cobra, a noite
lhe afoga
e a chuva lhe convida a dan-
çar.
No telhado, na varanda, no
avesso da morte,
no malfeito da sorte.

Sergio F. Scarabotto
São Paulo - SP

Simone Rasslan

Joás Brandão

Partida

ninguém volta
nem o pássaro depois do voo
ou o círculo depois do giro
nenhum corpo depois da foto-
grafia

minhas células não voltam
como não volta a folha
que uma vez riscada
por mais que se apague
já é cheia de marcas

como meu corpo
e suas tatuagens
de agulhas e quedas

o verso não volta
ao que pensava a poeta
no momento de escrevê-lo

nem seus olhos voltam
para o antes de ler qualquer
poema
nem eu para o antes de olhar
para ela

Nívia Maria Vasconcelos
Feira de Santana - BA

Joás Brandão

Eu tenho escolha?

Sempre me perguntei se esco-
lher é, de fato, escolher.
E a pergunta não me abando-
na,
ela caminha comigo como uma
sombra que não pesa,
mas insiste.

Sou atravessado por aconteci-
mentos
biológicos, psíquicos, sociais,
espirituais,
correntes invisíveis que me to-
cam antes mesmo
que eu perceba que fui tocado.
Nem sempre há consciência su-
ficiente
para ver quantos fenômenos
me habitam,
quantas vozes silenciosas parti-
cipam
do meu pensar, do meu sentir,
do meu agir.

Às vezes interrogo o instante:
foi escolha... ou foi impulso?
Foi decisão... ou foi sobrevivên-
cia?

Quero acreditar que escolho,
há um certo consolo em supor
que minhas mãos seguram o
leme.
Preciso acreditar.
Mas a dúvida retorna como ma-
ré,
e me recorda que talvez eu se-
ja
tão barco quanto oceano.

Percebo, então, que a incerteza
e o erro
não são falhas do caminho,
mas lanternas frágeis
que iluminam apenas alguns
passos adiante.
Escolher pode ser também
um gesto de cuidado diante da
dor,
uma tentativa de não afundar
no abismo da angústia que a
dúvida abre.

Outras vezes compreendo que
certos trajetos
não nascem do desejo,
mas das margens que nos cer-
cam,
condições econômicas,

corpos racializados,
identidades de gênero,
afetos que não cabem
nos moldes do que se chama
norma.
Há caminhos que escolhem a
gente
antes que a gente possa no-
meá-los.

E sigo.
Entre o que me atravessa e o
que penso conduzir,
entre o querer e o poder,
entre o possível e o imposto.

Sigo com a pergunta nas
mãos,
como quem carrega água em
concha:
escorre, mas ainda assim re-
fresca.

Não sei se tenho escolha.
Talvez tenha.
Talvez a escolha seja exata-
mente
continuar perguntando.

Willian Falcão Lopes
Vitória da Conquista - BA

Simone Rasslan

Cartografia do silêncio

Há um silêncio
que não cabe na noite.

Ele se deita ao meu lado
como quem conhece
os vincos do meu pensamento
e percorre, com dedos invisíveis,
as frestas do que não tenho
conseguido dizer.

Carrego dias inteiros
no bolso da memória,
carrego perguntas que não cessam.

Quem sou
quando ninguém me chama pelo nome?
Quando a casa adormece
e as paredes deixam de exigir
a firmeza das certezas?

Há um território
que só existe por dentro.
Nele, as vozes antigas
não pedem licença:
brotam como água subterrânea

e inundam o presente
com suas sombras claras.
Aprendi a caminhar
sobre o chão instável das lembranças.
Às vezes afundo.
Às vezes floresço.

Entre o que fui
e o que ainda ensaio ser,
há um fio tênue
quase invisível
que sustenta a travessia.

E é nesse fio
que deposito o peso do mundo,
como quem confia ao vento
a tarefa de permanecer.

No fim,
descubro que não é o silêncio
que me habita —
sou eu
que aprendo a habitá-lo.

Josiel dos Santos Araújo
Itabaiânia - SE

O ônibus que não vem

Não passa o ônibus.

Pelo que eu sei,
ele circula de madrugada.

Mas quanto mais ele demora,
mais perto ele está de passar.
Se esse tempo todo ele não
passou,
é sinal que vem?

Não há como saber.
Essas coisas não têm razão.

Eu podia pegar outro,
o que dá uma volta grande.
Esse, às vezes, passa.
Mas o meu vai passar logo.

O problema é se o meu chegar
logo depois de eu pegar o outro.
Melhor esperar.
Visto que, pela demora,
o meu já deve estar chegando.

Quanto mais ele demora,
mais perto está de chegar.

Quanto mais ele demora,
mais perto está de chegar...

Quanto mais espero,
menos espero...
A coisa, como são as coisas.

Walisson Oliveira
Belo Horizonte - MG

Pedro Oliveira